

Samodejno luščenje slovarja iz vzporednega korpusa s pomočjo vmesnega jezika in pomenskega razdvoumljanja

Peter Holozan

Amebis d. o. o.
Bakovnik 3, 1241 Kamnik
peter.holozan@amebis.si

Povzetek

Težava pri nestatističnem strojnem prevajanju je, da je veliko dela z ročnim vnosom slovarja. Zato sem poskusil iz vzporednega korpusa samodejno izluščiti slovar, in sicer z uporabo analizatorja za prevedbo v vmesni jezik, pri čemer se uporabi tudi pomensko razdvoumljanje analizatorja. Opisane so nekatere težave, ki so se pri tem pojavile, in načini njihovega reševanja. Predstavljen je tudi primer izluščenega slovarja.

Automatic lexicon extraction from parallel corpus using Interlingua and sense disambiguation

The problem of non-statistical machine translation is huge amount of manual work needed to build a dictionary. That was the reason to try automatically to extract the lexicon from parallel corpus with help of an analyser for translation to Interlingua using sense disambiguation in a process. Some encountered problems are described together with possible solutions. A sample of extracted lexicon is provided.

1 Uvod

Velika prednost statističnega strojnega prevajanja pred prevajanjem s pravili je, da ga je mogoče mnogo hitreje prilagoditi na nove jezikovne pare, če le imamo ustrezne vzporedne korpusa. Pri nestatističnem strojnem prevajanju je glavna ovira izdelava slovarja, kar tipično zahteva veliko ročnega dela (Rosner, 2004). Po drugi strani pa nestatističnem strojnem prevajanju lažje dodajati nova slovnična pravila in besede, ki so preveč redke, da bi se dovoljkrat pojavljale v korpusih. Vmesni jezik pa je mogoče uporabiti tudi za pomensko analizo besedilo, kar je lahko prvi korak pri izdelavi povzetkov, odgovarjanju na vprašanja ipd.

Opisan bo poskus, kako čim hitreje razširiti strojni prevajalnik Presis¹, ki za zdaj prevaja med slovenščino in angleščino, še na druge jezikovne pare, in to s čim manj ročnega dela.

Najprej bodo v razdelku 2 na kratko predstavljeni nekateri dosednji poskusi luščenja leksikona iz vzporednih korpusov, čemur bo v razdelku 3 sledil kratek opis delovanja prevajalnika Presis in načina zapisa slovarja, ki ga potrebuje za delovanje.

V razdelku 4 bo na primerih opisana predlagana metoda luščenja, v 4.2 pa bodo opisane nekatere težave, ki so se pojavile pri preizkušanju v praksi in uporabljene rešitve.

Na koncu bosta v razdelku 5 predstavljena rezultata na primeru nemško-slovenskega in angleško-francoskega vzporednega korpusa.

Dodano bo nekaj idej za dodatno izboljšanje postopka.

2 Samodejno luščenje leksikonov

Poskusi luščenja slovarjev iz vzporednih korpusov so bili že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Tiedemann, 1997). Luščenje leksikonov je sestavni del pri metodah statističnega strojnega prevajanja. Pri dovolj velikih korpusih dosegajo te metode zelo dobre rezultate.

Največkrat omejujejo na statistiko samih besednih oblik (čeprav so tudi poskusi z lematiziranim vhomom (Vintar, 2003)), kar povzroča težave pri pregibnih jezikih. Druga težava je primerjava jezikov z zelo drugačnim besednim redom (npr. nemščine z angleščino (Langlais et al., 2005)).

3 Prevajalnik sistem Presis

Strojni prevajalnik Presis temelji na jezikovni zbirki Ases. V njej so shranjene besede (skupaj z vsemi oblikami), zveze (dveh ali več besed), skupine (po pomenu tesno povezane skupine besed, na primer v slovenščini pri osebah obliki za moški in ženski spol ter njuna svojilna pridevnika) in predloge (s podatki o vezljivosti glagolov), vse pa povezujejo pomeni, prek katerih potem poteka prevajanje. Za razdvoumljanje so dodane tudi povezave med pomeni (katere kombinacije pomenov se tipično pojavljajo in katere so tipično prepovedane). Podatki so v Ases vneseni ročno, pri vnosu pa se pomaga tudi z različnimi spiski in statistikami, pridobljenimi iz korpusov.

Presis vhodne stavke najprej s pomočjo analizatorja prevede v vmesni jezik, ki ga potem generator prevede v izhodni jezik. Če analizator ne uspe analizirati stavka, se uporabijo pomožne metode prevajanja (na koncu tudi dobesedno prevajanje besedo za besedo).

Analizator je napisan splošno za vse jezike, posebnosti posameznih jezikov rešuje z nastavitvami o značilnostih posameznih jezikov. Zato ga je relativno preprosto prilagoditi na nov jezik, še posebej v primeru, da je podoben kateremu od že obstoječih jezikov (v nasprotnem primeru je treba uvesti nove značilnosti, kar zahteva več dela).

Ker prevajanje poteka preko jezikovno neodvisnih pomenov, je za katero koli kombinacijo jezikov dovolj, da sta oba jezika ustrezno povezana na pomene in niso potrebne povezave med vsemi kombinacijami jezikov.

Tudi pomenske povezave so jezikovno neodvisne, vendar so v različnih jezikih dvoumnosti na različnih mestih, zato jih je treba za dodani jezik dopolniti.

¹ <http://presis.amebis.si/>

3.1 Presisov vmesni jezik

Poved *Peter je kosilo*. se v vmesni jezik prevede takole (za večjo preglednost so dodane vrstice in zamiki pri elementih):

```
(-POV:
(-STAg-n-psdvt-----:
(1OSB:
(-SFR:
(-DSF:
(-JED:
(-SAmE:{3d0f9b;fbb21a}[0]<26c>))))),
(0PVD:
(-GGL:{210074;8a3abf}[1]<618>)),
(*PR4:
(-SFR:
(-DSF:
(-JED:
(-SAmE:{9e7d;a520c0}[2]<28>))))),
(-LOCK:{3}))
```

Primer 1. Primer vmesnega jezika

Elementi so urejeni hierarhično, in sicer z oklepaji. Imena elementov so označena s tremi velikimi črkami, ki jim lahko sledijo še parametri (male črke). V zavutih oklepajih je najprej oznaka (oznake se zapisane šestnajstičsko) leme, ki ji sledi seznam oznak možnih pomenov. V oglatih oklepajih je napisana zaporedna številka besede v povedi, na katero se element nanaša. V lomljenih oklepajih je oznaka kode MSD (uporabljene so kode, ki so uporabljene v korpusu Fida+ (Arhar, 2007), dodane pa so nekatere dodatne informacije).

Zgornji primer je tako stavek, sestavljen iz osebka, povedka in predmeta v tožilniku. Rezultat analizator je sicer seznam možnih analiz, tukaj je le analiza, ki jo je analizator izbral za najbolj verjetno.

oznaka	pomen
POV	povedek
STA	stavek
OSB	osebek
PR4	predmet v tožilniku
PR3	predmet v dajalniku
PRD	neposredni predmet
PRI	posredni predmet
PVD	povedek
PDO	prislovno določilo
LOC	ločilo
SFR	samostalniška fraza
DSF	del samostalniške fraze
PFR	pridevniška fraza
DPF	del pridevniške fraze
SVZ	svojilni zaimek
JED	jedro samostalniške fraze
SAM	samostalniček
PRV	pridevnik
CLN	člen
OSZ	osebni zaimek

NOZ	navidezni osebni zaimek
GGL	glavni glagol
GPO	pomožni glagol
PRF	prislovna fraza
PRS	prislov

Tabela 1: Nekateri elementi vmesnega jezika

Pred oznakami so lahko številke, ki pomenijo oznake delov glagolske predloge. Te oznake omogočajo, da se npr. osebek lahko prevede v predmet ali nasprotno.

V vmesnem jeziku so ob pomenih zapisane tudi oznake lem, tako da lahko v primeru, če besede še nimajo pripisanih pomenov, prevaja tudi s pomočjo pomožnega slovarja, kjer so vhodnim leмам pripisane prevodne leme (ta pomožni slovar se uporablja tudi pri uporabniškem dodajanju besed). In ta podatek uporablja tudi postopek luščenja.

4 Luščenje s pomočjo vmesnega jezika

Za svoje delovanje Presis torej potrebuje povezave besed na pomene in ne le seznam možnih prevodov besede. Dodatna težava samodejnega luščenja so jeziki s pregibanjem in z relativno prostim besednim redom (npr. slovenščina ali nemščina).

4.1 Ideja postopka

Ideja je postopka je, da se pri povezovanju besed na pomene izrabi vmesni jezik, ki ga naredi analizator. Ker analizator hkrati tudi razdvoumlja, je s tem avtomatsko rešeno razdvoumljanje. Hkrati je s tem rešeno tudi pregibanje besed in besedni red v stavku.

Ročno so bili določeni deli stavkov, ki jih je med seboj možno izenačiti, sama primerjava pa potem poteka avtomatsko.

Allumez votre ordinateur portable.
Switch on your laptop.

Primer 2. Primer usklajenega para francoškega in angleškega stavka

Presisov vmesni jezik za ta primer je naslednji:

```
(-POV:(=STAg-n-v--vt-----:(0PVD:(-GGL:{5df4;}[0]<14a0>)),(2PRD:(-SFR:(-DSF:(-PFR:(-DPF:(-SVZ-m-d:{d0c3c;49fad}[1]<c1ac>))),(-JED:(-SAmE:{88ffd;}[2]<7d0>)),(-PFR:(-DPF:(-PRVo:{95750;}[3]<758>))))),(-LOCK:[4]),(1OSB:(-SFR:(-DSF:(-JED:(-NOZnm-t:[0]))))))))
(-POV:(-STAg-n-v--vt-----:(0PVD:(-GGL:{41a978;2674bc}[0]<14>)),(*PVD:(-GPT:{411ea;6ddb96}[1]<f0>)),(2PRD:(-SFR:(-DSF:(-PFR:(-DPF:(-SVZpm-d:{4a0e8f;9c86f0}[2]<ac8>))),(-JED:(-SAmE:{26d4f9;589f94}[3]<a0>))))),(-LOCK:[4]),(1OSB:(-SFR:(-DSF:(-JED:(-NOZnm-d:[0]))))))))
```

Primer 3. Prevod v vmesni jezik za usklajeni par v francoščini in angleščini

V tem primeru je možno izenačiti povedka (*OPVD*) in neposredna predmeta (*2PRD*). Pri predmetu najprej izluščimo leva prilastka, ki sta svojilna zaimka, na koncu pa je treba izenačiti frazo *ordinateur portable* (88ffd + 95750) in **pomen** besede *laptop* (ki je *prenosni računalnik* (589f94)).

Den Hund jagt der Hase.
Zajec lovi psa.

Primer 4. Nemško-slovenski primer

Tukaj je v nemškem stavku najprej predmet in na koncu osebek, v slovenščini pa nasprotno (bolj dosleden prevod bi sicer bil *Psa lovi zajec.*).

```
(-POV:(=STAg-n-ps-vt-----:(2PR4:(-SFR:(-DSF:(-CLNd:[0]),(-JED:(-SAME:{1007d0;}[1]<50>))))), (OPVD:(-GGL:{bd5f8;}[2]<49c>)), (1OSB:(-SFR:(-DSF:(-CLNd:[3]),(-JED:(-SAME:{e9ecc;}[4]<3c>))))), (-LOCK:[5]))

(-POV:(-STAg-n-psdvt-----:(1OSB:(-SFR:(-DSF:(-JED:(-SAME:{ed58;e84d35,30a40d,e84e4f,e84f23}[0]<3c>))))), (OPVD:(-GGL:{257873;783b95}[1]<618>)), (2PR4:(-SFR:(-DSF:(-JED:(-SAME:{22deb;9f219a,b59}[2]<230>))))), (-LOCK:[3]))
```

Primer 5. Vmesni jezik za nemško-slovenski primer

Lahko izenačimo osebk (1OSB) in predmeta v tožilniku (2PR4) ter povedka (OPVD). Prost besedni red torej ne pomeni nobene težave pri luščenju.

Težava je lahko le pri večjem številu prislovihi določil, kjer v primeru, da analizator še ne zna ugotoviti njihove vrste, ne moremo vedeti, kako jih povezati med sabo.

4.2 Opažene težave

Pri preizkušanju postopka so se pokazale nekatere težave.

4.2.1 Neujemanje strukture

Marsikateri stavke se da analizirati na različne načine. Ta problem načeloma odpravi razdvoumljanje, vendar se razdvoumljanje v veliki meri zanaša na odnose med pomeni in ker pri besedah, katerih pomene iščemo, ti še niso znani, se lahko zgodi, da analizator izbere napačno možnost. Druga možnost so napake v vhodnih podatkih, na primer to, da povedi v vzporednih korpusih niso pravilno poravnane ali pa so stavki napačno prevedeni.

Zato je smiselno, da v primeru, da sta analizi preveč različni, luščenje preskočimo. Druga možnost bi bila, da med vsemi najdenimi analizami pri ciljnem jeziku izberemo prvo, ki ustreza referenčni analizi.

Neujemanje struktur lahko kaže tudi na različnost glagolskih predlog, kar bo smiselno upoštevati pri luščenju le-teh.

4.2.2 Zanimanje izvirnega stavka

Občasno se zgodi, da je ciljni stavek nikalni, referenčni pa trdilni (ali pa ravno obratno).

tako, da podatki niso zakriti
so daß die Angaben lesbar sind

Localized heat treatment is not permitted.
Un traitement thermique local est interdit.

Primer 6. Para trdilnega in nikalnega stavka

Ena možnost je, da se v takih primerih stavki izločijo iz luščenja.

Če gre za povedkovo določilo, bi si bilo mogoče pomagati tudi s podatki o protipomenkah, ki jih vsebuje Ases. V takih primerih bi se pridevnik namesto na osnovni pomen vezal na protipomenko (če je ta seveda vpisana v Asesu).

V nekaterih primerih nikalnost odraža na morfološkoglagolski ravni (zanikanost je morfološko del glagola).

ki ne more prisostvovati
das verhindert ist

This category does not include freezer trawlers.
Cette catégorie exclut tout chalutier congélateur.

Primer 7. Para z glagolom, ki vsebuje zanikanje

Take primere bi bilo treba upoštevati pri luščenju glagolskih predlog.

4.2.3 Napake pri razdvoumljanju

Do te težave pride, če analizator napačno razdvoumi referenčno besedilo in da na prvo mesto napačen pomen, na katerega se potem poveže beseda.

Problem je zelo pereč, ker je popolno razdvoumljanje zelo zapleten problem. Kljub temu pa ni popolnoma nerešljiv.

Precej ga omili dejstvo, da je predlagani postopek predviden predvsem kot zagonsko polnjenje podatkovne zbirke z novim jezikom, ki se bo potem predvidoma dopolnjevala naprej ročno, pri čemer se bodo take napake lahko opazile in odpravile.

Druga možna rešitev pa je, da se namesto enega referenčnega jezika uporabita dva ali celo več (Cohn in Lapata, 2007). Tako bi bili za luščenje francoskega slovarja uporabljeni ob francoščini hkrati slovenščina in angleščina, postopek pa bi preverjal, ali se rezultata slovenske in angleške analize ujemata. V primeru, da se pomena ne ujemata, bi preskočil luščenje iz stavka, hkrati pa bi bil seznam takih parov stavkov zelo koristen pripomoček za dopolnjevanje razdvoumljanja v slovenščini in angleščini.

4.2.4 Manjkajoče fraze

Predvsem pri luščenju nemškega slovarja se lahko pogosto zgodi, da se ena nemška beseda poveže na zvezo pridevnika in samostalnika, ki pa sta vnesena le kot samostojna pomena, ne pa tudi kot zveza. Razlog za to je, da sta sklapljanje in zlaganje kot besedotvorna postopka v nemščini izredno pogosti.

Pokazalo se je, da je spisek manjkajočih fraz lahko zelo uporaben (glej 6.1).

4.2.5 Mešanje pridevniških in samostalniških prilastkov

Zgodi se, da se pridevniški prilastek v drugem jeziku spremeni v samostalniški prilastek.

Pierrov klobuk
le chapeau de Pierre

Primer 8. Par z različnima prilastkoma

Če gre za sistemski pojav (tipičen primer so svojilni pridevniki), je smiselno, da to rešuje že analizator in zgornji primer že analizira tako, da se vidi, da gre za svojilni pridevnik.

V nasprotnem primeru je začasna rešitev, da se taki pari izločijo iz luščenja.

4.2.6 Mešanje trpnika in tvornika

V nekaterih jezikih se trpnik bolj uporablja kot v drugih, zato v korpusu lahko naletimo na pare, kjer je v enem od jezikov trpnik, v drugem pa je tvornik.

Organ predstavlja izvršilni direktor.
L'Autorité est représentée par son directeur exécutif.

Primer 9. Par tvornika in trpnika

V takih primerih se ne sme primerjati osebkoma z osebkom, ampak osebek trpnika s predmetom tvornika, osebek tvornika pa se izraža v prislovnem določilu.

Tudi Presis uporablja tako pretvorbo pri prevajanju iz angleščine v slovenščino (stavek *A book was read by Peter.* tako prevede v *Peter je bral knjigo.* in ne dobesedno v *Knjiga je bila brana od Petra.*), zato je vmesni jezik zgrajen tako, da je ta pretvorba dovolj preprosta.

4.2.7 Dodatni zaimki

V referenčnem ali pa tudi ciljnim besedilu se občasno pojavijo dodatne besede, in sicer predvsem zaimki.

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
Način sklicevanja določijo države članice.
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
Die Einzelheiten dieser Bezugnahme regeln die Mitgliedstaaten.

Primer 10. Dodatni zaimki v nemškem prevodu

Zgornja primera tako vplivata na rezultat v Tabeli 3. Smiselno bi bilo, da bi luščenje avtomatsko izločalo kazalne in svojilne zaimke iz luščenja. Celostni zaimki so že problematični in bi bilo nanje najbrž bolje le opozoriti, da se zveze preverijo ročno.

4.2.8 Spremenjen vrstni red stavkov

Pojavilo se je kar nekaj primerov, ko je bil spremenjen vrstni red pogojnega odvisnika in glavnega stavka v povedi.

Če ob izteku roka takšnega ugovora ni, nosilec v kraju stalnega prebivališča nudi storitve.

DER TRÄGER DES WOHNORTS GEWÄHRT DIE SACHLEISTUNGEN, WENN ER BIS ZUM ABLAUF DIESER FRIST KEINEN ABLEHNENDEN BESCHEID ERHALTEN HAT.

Primer 11. Spremenjen vrstni red stavkov

Iz tega primera sledi, da je smiselno delati luščenje na ravni povedi in ne le stavkov, in sicer tako, da se najprej uparijo ustrezni odvisniki oz. glavni stavki.

4.3 Pomanjkljivosti metode

Problematično je dejstvo, da je potrebno pred uporabo narediti slovar za želeni jezik, v katerem imajo besede pripisane oznake MSD in leme. Ta del za zdaj poteka bolj ali manj ročno, zato bi bilo smiselno razmisliti o njegovi avtomatizaciji (npr. v smeri (Vičič, 2008)).

Drugi del je izdelava slovnčnih pravil za analizator za želeni jezik, vendar je ta del tako potreben tudi za sam prevajalnik, analizator pa je tudi že v osnovi zastavljen večjezično. Možno je tudi postopno dodajanje pravil, da analizator najprej analizira preprostejše povedi, s čimer se lahko izlušči osnovni slovar in zgradi preizkusni prevajalnik, s katerim se v nadaljevanju lahko preizkuša, kaj je treba še dopolniti.

4.4 Kako naprej

Ob že prej omenjenih možnih izboljšavah je ena najpomembnejših možnih razširitev luščenje glagolskih predlog. To luščenje bo moralo potekati fazno, ker bo treba imeti pomene osebkov in predmetov določene na obeh straneh, da se bo dalo zanesljivo povedati, kaj se s čim povezuje v primerih, ko se ne povežeta preprosto osebek z osebkom in predmet s predmetom. Tako bo v prvi fazi smiselno izluščiti pomene samostalnikov, pridevnikov, prislovov in predlogov; potem pa v drugi fazi uporabiti te znane pomene za določanje predlog, ki bodo v naslednji fazi spet pripomogle k boljšemu luščenju pomenov drugih besednih vrst.

5 Rezultati

Za preizkušanje sem uporabil *The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire: DGT-TM*. Zbirka vsebuje evropsko zakonodajo v 22 jezikih v formatu za pomnilnik prevodov, torej že poravnano po stavkih.

Barve ozadja vrstic pomenijo naslednje:

pomen
pravilno izluščena povezava na pomen
ni najpogostejši pomen
napačen pomen
odvečen zaimek pri zvezi
napačno razdvoumljen pomen

Tabela 2: Pomen ozadij

frk.	pomen	nemški prevod
4337	komisija	Kommission
2808	ta	dieser
2530	država članica	Mitgliedstaat

1539	za (kraj)%j	für
1456	član	Mitglied
1384	za (splošno)%n	in (d)
1127	predsednik (zborovanja, ustanove ...)	Präsident
902	uredba	Verordnung
859	smernica	Richtlinie
762	ob upoštevanju	auf (t)
621	odločba	Entscheidung
577	mnenje	Stellungnahme
472	parlament	Parlament
456	dan (čas štiriindvajsetih ur)%c	Tag
438	ukrep	Maßnahme
436	ob upoštevanju	nach
410	način	Einzelheit
401	splošen	allgemein
387	naslednji%c	folgend
374	za (splošno)%n	für
343	določba	Bestimmung
324	skupnost	Gemeinschaft
298	postopek (oblika načrtnega, premišljenega dela)	Verfahren
291	sklicevanje	Bezugnahme
259	ime	Name
259	na (časovna opredelitev)%c	an (d)
257	priloga (časopis)	Anhang
248	odbor	Ausschuss
246	pri (bližina)%j	bei
245	vsak%c	jede (p)
225	po (kraj)%j	nach
220	z (način, orodnik)%n	mit
218	država članica	alle (p) + Mitgliedstaat
217	ves	alle (p)
209	z (čas)%c	an (d)
196	informacija	Information
187	primer (konkreten)	Fall
177	tak	dieser
174	podjetje	Unternehmen
168	pristojni organ	zuständig + Behörde
167	cilj (kar se hoče doseči s prizadevanjem)	Ziel
154	zahteva	Anforderung
153	načelo (kar kdo sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnjanja, mišljenja)	Grundsatz
149	končna določba	Schlussbestimmung
148	odbor	Ausschuß

147	proizvajalec	Hersteller
147	podatek	Angabe
146	sodelovanje	Zusammenarbeit
143	sprememba	Änderung
143	rezultat	Ergebnis
142	drug	andere
141	drug	sonstig
140	opis	Beschreibung
138	industrija	Wirtschaftszweig
137	vrsta (zvrst)	Art
136	proizvod	Erzeugnis
134	poseben	besondere
134	sklicevanje	dieser + Bezugnahme
131	svet	Rat
130	pogoj	Bedingung
129	seznam	Liste
129	poročilo	Bericht
129	člen (oštevilčen odstavek zakona ali določbe)	Artikel
127	tehničen	technisch
...
1	carinski	zuständig
1	carinski	periodisch
1	carinski	dieser
1	carinski	betreffend
1	carinski	öffentlich
1	brezpogojen	unentgeltlich
1	brezobresten	zinslos
1	brezalkoholen	alkoholfrei
1	brezzičen	schnurlos
1	bolnišničen	stationär
1	bolan	krank
1	biološki	genetisch
1	bazičen (kemija)	basisch
1	barven	farbig
1	balističen	ballistisch

Tabela 3: Primer leksikona, izluščenega iz nemško-slovenskega vzporednega korpusa

V rezultat je vključenih nekaj zadetkov z začetka in nekaj s konca seznama. Ideja je, da so pogostejši zadetki bolj verjetno pravilni kot redkejši, ker prihaja do več nenavadnih rezultatov. Vendar se je pokazalo, da je tudi pri zadetkih, ki se pojavljajo samo po enkrat, zelo veliko pravih (tudi na splošno se v tipičnem korpusu velik del besed pojavi samo po enkrat), zato bi jih bilo škoda izgubiti s postavljanjem fiksne pogostosti, do katere je rezultate smiselno uporabiti. Najbrž bi bilo smiselno razmišljati v smeri, da se pri vsaki besedi uporabi prvih nekaj najdenih pomenov (morda dokler skupna pogostost najdenih pomenov ne doseže 80 % vse pogostosti neke besede; to idejo bi bilo treba še preizkusiti v praksi).

Poskus je pokazal nekaj zelo pogostih težav pri razdvoumljanju v slovenščini. Urediti je treba tudi izločanje odvečnih zaimkov pri zvezah.

Za primere, kjer niso izbrani najpogostejši pomeni, je vzrok predvsem vhodni korpus, v katerem zelo prevladujejo pravna besedila. S korpusi z različnih področij bi se to dalo rešiti, vendar velikih vzporednih korpusov ni lahko dobiti. Prednost predlagane metode pa je to, da se besede vežejo na pomene, kar pomeni, da se npr. za izdelavo slovensko-francoskega slovarja da uporabiti tudi angleško-francoski vzporedni korpus, ki ga je bistveno lažje najti kot slovensko-francoskega. Rezultat luščenja iz angleško-francoskega leksikona je tako naslednji:

frk.	pomen	francoski prevod
6138	za (splošno)%n	par
3375	komisija	commission
2972	ob upoštevanju	vu
2966	predsednik (države, republike)	président
2835	svet (organ)	conseil
2265	predlog	proposition
860	aneks	annexe
707	ta	ce
626	določba	disposition
584	splošen	général
577	definicija	définition
571	za (splošno)%n	pour
560	predpis	règlement
478	drug	autre
431	za (splošno)%n	à
357	primer (konkreten)	cas
330	končna določba	disposition + final
250	sodelovanje	coopération
246	vstop	entrée
234	v (čas)%c	en
227	parlament	parlement
211	tisti	ce
199	načelo (kar kdo sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja)	principe
191	postopek (oblika načrtnega, premišljenega dela)	procédure
190	k (smer)%a	à
187	Francija (+P)	France
185	izdelek	produit
184	dodajanje	outré
183	naslednji%c	suisvant

Tabela 4: Primer leksikona, izluščenega iz francosko-angleškega vzporednega korpusa

5.1 Stranski rezultat

Kot stranski rezultat luščenja med nemščino in slovenščino je nastal seznam slovenskih večbesednih fraz, ki so se prevajale v eno nemško besedo (in še niso bile vnesene kot zveze v Asesu).

fraza, ki je v nemščino prevedena z eno besedo
uradni list
normalna vrednost
ta sklep
carinski organi
izvozna cena
ta predpis
zadevni izdelek
vsaka država članica
v celoti
neto teža
tretje države

Tabela 5: Začetni del potencialnih zvez

Napake (označene s sivim ozadjem) so predvsem pri dodanih zaimkih, kar je hitro rešljivo, drugače pa je seznam uporaben pripomoček, ki pove, katere slovenske zveze (in potem ustrezne pomene) je smiselni vnesti v Ases.

Ob tem, da takih zvez pogosto ni smiselno dobesedno prevajati (npr. *uradni list* v angleški *official leaf*) in se zato z vnosom izboljša tudi prevajanje med slovenščino in angleščino (pri čemer se lahko angleški prevodi poiščejo tudi z luščenjem iz angleško-slovenskega vzporednega korpusa, dovolj je torej, da se vnesejo slovenske zveze in pomene), vnesene zveze tudi olajšajo delo analizatorju oz. razdvoumljanju, saj avtomatsko dobijo prednost pred kombinacijami brez takih zvez.

6 Literatura

- Arhar, Špela, 2007. *Kaj početi z referenčnim korpusom Fidaplus*, Priloga A. Filozofska fakulteta, UL.
- Cohn, Tevor and Lapata, Mirella, 2007. Machine Translation by Triangulation: Making Effective Use of Multi-Parallel Corpora. In *Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. 348-355.
- Giguet, Emmanuel and Luquet, Pierre-Sylvain, 2006. Multilingual Lexical Database Generation From Parallel Texts In 20 European Languages With Endogenous Resources. In *Proceedings of the COLING-ACL 2006 Main Conference Poster Sessions*. 271-278.
- Langlais, Philippe, Cao, Guihong, Gotti, Fabrizio, 2005. RALI: SMT shared task system description. In *Proceedings of the ACL Workshop on Building and Using Parallel Texts*. 137-140.
- Rosner, Michael, 2004. Corpus-Driven Bilingual Lexicon Extraction. In *CSAW '04 Proceedings*. 78-85.
- Tiedemann, Jörg, 1997. *Automatic Lexicon Extraction from Aligned Bilingual Corpora*. Diplomaska naloga, University of Magdeburg.
- Vičič, Jernej, 2008. Samodejno luščenje leksikona za visoko pregibne jezike. *4. mednarodni sestanek Sodobne jezikovne tehnologije v medkulturni komunikaciji*. Koper.
- Vintar, Špela, 2003. Extracting terms and terminological collocations from the ELAN Slovene-English parallel corpus. *SLLT, Volume 12, December 2003.*, 48-58.